

YUQORI MALAKALI MUAY TAYCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Nizamova Shahnoza Ravshanovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Toshkent viloyati, Chirchiq shahar

E-mail: nizamova@gmail.com

Annotatsiya: O'tkazilgan tahliliy natijalarga ko'ra, turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish samaradorligi o'rganilgan. Turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni o'quv-mashg'ulotlar jarayonida individual xususiyatlarini hisobga olgan holda olib borish keragligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *tezkorlik, kuch, chaqqonlik, jismoniy tayyorgarlik, muay taychilar, sport.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОЙЦОВ МУАЙ-ТАЙ

Низамова Шахноза Равшановна

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Ташкентская область, г. Чирчик

E-mail: nizamova@gmail.com

Аннотация: По результатам анализа изучена эффективность совершенствования технико-тактических движений бойцов муай-тай разных стилей. Подчеркнута необходимость проведения тренировок бойцов муай-тай разных стилей с учетом их индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: *скорость, сила, ловкость, физическая подготовка, бойцы муай-тай, спорт.*

IMPROVEMENT OF TECHNICAL-TACTICAL MOVEMENT OF HIGHLY QUALIFIED MUAY THAI FIGHTER

Nizamova Shahnoza Ravshanovna

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Tashkent region, Chirchik city

E-mail: nizamova@gmail.com

Annotation: According to the analytical results, the effectiveness of improving the technical-tactical movements of Muay Thai fighters fighting in different styles was studied. The need to conduct training of Muay Thai fighters fighting in different styles taking into account their individual characteristics was highlighted.

Keywords: *speed, strength, agility, physical training, Muay Thai fighters, sport.*

Kirish. Mustaqillik sharofati tufayli yurtimizning barcha go'shalarida xalqaro standartlarga mos, ulkan sport majmualarining barpo etilishi, o'zbek sportchilarining Jahon, Olimpiya va Osiyo musobaqalarida yuksak natijalarni qo'lga kiritib kelayotganligi, bir tomondan Davlat me'yoriy xujjatlarining aks-sadosi bo'lsa, ikkinchi tomondan yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni Davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari pog'onasiga ko'tarilganligidan dalolat beradi. Shu jumladan sportda ham,

ayniqsa muay tay sezilarli darajada yuksalishda Respublikamiz Prezidentining jismoniy tarbiya va sport turlarini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qaror va farmonlari yurtimizda sport turlarini ommalashishi uchun juda muhim vazifani o'tamoqda (1). So'ngi yillarda muay tayda musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarining oshishi ko'p jihatdan turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarning tayyorgarlik jarayoniga bog'liq bo'lib qoldi.

Muay taychilarni musobaqa faoliyatida turli murakkab texnik-taktik, jismoniy va psixologik tayyorgarliklarini takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlar olib borilgan. Ammo, biz tomondan o'tkazilgan kuzatuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni tayyorgarligini individual-lashtirishga kam e'tibor qaratilgan.

Tadqiqotchi olimlar L.P. Matveev, V.N. Platonov, va boshqalar musobaqa faoliyatining muvaffaqiyatliligi asosan sportchilarning tayyorgarlik jarayonining samaradorlik bog'liq deyishadi. Shunday qilib, turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni texnik-taktik vositalarini tanlashda uning ehtimolli raqiblarining tayyorgarligi va xususiyatlarini, jang olib borish usullarini, shuningdek, mumkin bo'lgan musobaqa vaziyatlarini o'quv-mashg'ulot janglarida inobatga olish kerak.

Tadqiqot maqsadi. Turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish samaradorligi.

Tadqiqotning vazifalari. Turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda qo'llanila-digan samarali usul va vositalarni aniqlash iborat.

Tadqiqotning tashkil qilinishi va usullari. Tadqiqot ishida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Jangavor yakkakurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedra "SKUF" muay tay jamoasi o'quv-mashg'ulotlari tadqiqot ishlari 2025 yil oktyabr oyidan mart oyigacha davom etdi.

Oldinga qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun quyidagi uslublardan foydalaniladi. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish, musobaqa faoliyati videoyozuvini tahlil qilish, pedagogik kuzatish, pedagogik tadqiqot, matematik – statistik tahlili. Tadqiqotimizning keyingi bosqichida turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilar tomonidan musobaqa faoliyati jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tadqiqotga jalb qilingan "SKUF" jamoasi muay taychilarni ikkita nazorat va tadqiqot guruhlariga bo'lib, tadqiqot guruhi muay taychilariga musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan 6 oy davomida o'quv-mashg'ulotlar o'tkazildi.

O'quv-mashg'ulotlarda tadqiqotga jalb qilingan muay taychilarga asosan turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni xaftalik ssiklda texnik-taktik, jismoniy va psixologik tayyorgarligini taqsimlash xususiyatlari o'rganilib ularga nazariy va amaliy soatlar to'g'ri taqsimlandi.

Mashg'ulot vositalari, amaliyot uchun zarur bo'lgan, ixtisoslashganga va ixtisoslashmaganga bo'linadi. Birinchi guruh mashqlari maxsus tayyorgarlik vositasi sifatida foydalaniladi. Bularni qo'llash sport-texnik ko'rsatkichlarni tez o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchi guruh mashqlari asosan umumiy tayyorgarlik vositasi sifatida foydalaniladi.

Xaftada bir marta hujumchi, qarshi hujumchi va kombinatsion uslubda jang olib boruvchi muay taychilarga nazariy tayyorgarlik ham tadqiqot guruhidagi muay taychilari o'quv-mashg'ulotlaridan joy oldi. 1-siklda maksimal ixtisoslashgan vositalar qo'llanilmagan yuqori ixtisoslashgan vositalar 10,5%, o'rta ixtisoslashgan vositalar 22% bo'lsa, past ixtisoslashgan vositalar 56,3% hujumchi, qarshi hujumchi va kombinatsion uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni nazariy jihatdan tayyorlash 11,2% ni tashkil etadi. 2-siklda maksimal ixtisoslashgan vositalar 32,1%, yuqori ixtisoslashgan vositalar 25,5% bo'lsa, o'rta ixtisoslashgan vositalar 21,1%, past ixtisoslashgan vositalar 15,3% hujumchi, qarshi hujumchi va kombinatsion uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni nazariy jihatdan tayyorlash 6% ni tashkil etadi. 3-siklda maksimal ixtisoslashgan vositalar 39,2%, yuqori ixtisoslashgan vositalar 26,1% bo'lsa, o'rta ixtisoslashgan vositalar 14,7 % edi, past ixtisoslashgan vositalar 16% hujumchi, qarshi hujumchi va kombinatsion uslubda jang olib boruvchi muay taychilarni nazariy jihatdan tayyorlash 4% ni tashkil etadi.

Yuqorida qayd etilgan vositalarni to'g'ri taqsimlash yo'li bilan ishlab chiqilgan usuliyat orqali 6 oy davomida turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarini texnik-taktik harakatlarni ishonchligini o'rganish maqsadida nazorat va tadqiqot guruhi muay taychilarini musobaqa faoliyati janglari alohida tahlil qilindi.

1-jadval

Turli uslubda jang olib boruvchi nazorat guruhi muay taychilarning musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari o'zgarishi (n=12)

Ko'rsatkichlar	Hujumchi n-4		Qarshi hujumchi n-4		Kombinatsion n-4	
	$\bar{X} \pm \sigma$	farqlar ishonchligi (r)	$\bar{X} \pm \sigma$	farqlar ishonchligi (r)	$\bar{X} \pm \sigma$	farqlar ishonchligi (r)
Jangda zarbalar soni	164,3± 14,5	P ≥ 0,05	153,3± 10,8	P ≥ 0,05	175,3± 15,4	P ≥ 0,05
«oldingi» qo'l bilan	56,7±7,2	P ≥ 0,05	61,2±4,4	P ≤ 0,05	60,3±2,6	P ≥ 0,05
Yakkali zarbalar	48,7±6,8	P ≥ 0,05	55,5±7,8	P ≥ 0,05	45,3±5,7	P ≥ 0,05
Zarbalar seriyasi	64,2±8,8	P ≤ 0,05	54,5±9,8	P ≥ 0,05	61,7±5,7	P ≥ 0,05
Nishonga tegkan zarbalar soni	47,52±9,3	P ≥ 0,05	49,61±7,2	P ≥ 0,05	48,9±3,8	P ≥ 0,05
Himoyalangan zarbalar soni	39,6±5,8	P ≥ 0,05	40,8±5,9	P ≥ 0,05	42,4±9,8	P ≥ 0,05

Olingan natijalari jadvaldan ko'rinib turibdiki, nazorat guruxida kuzatilgan natijalarni raqamli ko'rsatkichlariga ko'ra hujumchi, qarshi hujumchi va kombinatsion uslubda jang olib boruvchi muay taychilar ko'rsatkichlaridagi soni deyarli o'zgarmaganini ko'ramiz. Qolgan barcha ko'rsatkichlarda farqlar ishonchsizligini ko'rishimiz mumkin.

Nazorat guruxida kuzatuvga olingan muay taychilarning ko'rsatkichlar unchalik yuqori bo'lmagani sababi bizningcha turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni musobaqa va hakamlik qoidalaridagi o'zgarishlarga to'g'ri tayyorlash

bo'yicha o'quv-mashg'ulotlar usul va vositalari noto'g'ri tashkil etilganidan deb fikir qilishimizga asos bo'ladi.

Tadqiqot guruhi muay taychilarida esa barcha musobaqa faoliyati janglarida texnik-taktik harakatlarni samaradorligi nazorat guruhiga qaraganda tadqiqot guruhi ko'rsatkichlari judayam yaxshi tomonga o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni o'quv-mashg'ulotlarda to'g'ri tayyorlashda eng muhim omillardan biri musobaqa va hakamlik qoidalaridagi o'zgarishlarini va turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni individual xsusiyatlarini e'tiborga olgan xolda ilmiy jihatdan o'z isbotini topgan reja asosidan rejalashtirish kerakligi aniqlandi.

Xulosalar. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tadqiqotga jalb qilingan turli uslubda jang olib boruvchi muay taychilarning diyarli barchasida texnik harakatlar samaradorligi nazorat guruhi ko'rsatkichlarga qaraganda tadqiqot guruhida ancha yaxshilangani ko'rinib turibdi.

O'quv-mashg'ulotlarda turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni musobaqa faoliyati jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni bartarf qilishda qo'llanilgan samarali usul va vositalar o'z samarasini berdi.

Biz yuqorida keltirgan musobaqa va hakamlik qoidalaridagi o'zgarishlarga to'g'ri tayyorlash bo'yicha ishlab chiqilgan uslubiy va amaliy mashg'ulotlar orqali muay taychilar tayyorlash malakali muay taychilar zahirasini oshirishga katta yordam beradi. Turli usullarda jang olib boruvchi muay taychilarni individual xsusiyatlarini xisobga olgan xolda muay taychilarni o'quv-mashg'ulotlarini tashkil etilsa samarali natijalarni qo'lga kiritish mumkinligi yana bir bor izlanishlar jarayonida o'z isbotini topdi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent sh., 2015 yil 4 sentabr. www.Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. Toshkent sh., 2021 yil 29 aprel. www.lex.uz
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Общая теория и её практические применения.- К: Олимпийская литература, 2004. -С.343-345.
4. Вяткин Б.А. Темперамент и динамика спортивной деятельности // Роль темперамента в спортивной деятельности. – М. 1978. –28-38 с.